

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12515358>

ШАҲАРЛАРНИНГ МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ ЖОЙЛАШУВИ ВА БОШҚАРУВИ

Шарапов Саидулмон Саидахмадович

Жаҳон тарихи кафедраси ўқитувчиси

***Аннотация:** Ушбу мақолада Бухоро амирлигининг жануби-шарқий ҳудуди шаҳарларининг маъмурий-ҳудудий жойлашуви .Улардаги бошқарув шакли ва хусусиятлари хусусияти тўғрисида маълумотлар келтирилади.Шаҳарларнинг гузарлари ва уларнинг бошқарув тизими ҳақида маълумотлар берилган.*

***Калит сўзлар:** Бухоро амирлиги, бекликлар,гузарлар,оқсоқоллар, Бойсун, Балжувон, Бурдалик, Дарвоз, Деҳнав, Зиёвуддин, Яккабоғ, Қабодиён, Қоратегин, Карки, Кармина, Қариш, Келиф, Китоб, Кўлоб, Кўргонтепа, Нурота, Сарижўй, Усти, Хатирчи, Ҳисор, Ғузор, Чоржўй, Чироқчи, Шаҳрисабз, Шеробод, Шугнон, Ходйми гузар, Оқсоқоллона.*

Ўзбекистон тарихини мукамал ўрганиш, уни илмий, назарий жиҳатдан ҳолисона таҳлил этиш халқимиз босиб ўтган ўтмиш тарихини танқидий мулоҳаза этиш муҳим аҳамиятга эгадир. Чунки мустақиллик йилларида Ўзбекистон тарихини ўрганиш масаласида муҳим тадқиқотлар амалга оширилди.

Айниқса, Ватан тарихининг ажралмас қисми бўлган мамлакатимиз шаҳарлари тарихини ўрганиш, унинг босқичма-босқич ўзига хос хусусиятларини ўрганиш ва турли ҳолатларини ва даврларини илмий амалий изоҳлаш масаласида жиддий тадқиқотлар талаб этилмоқда. Ушбу масалада амалий жиҳатдан шаҳарлар тарихини ўрганишни диссертация тадқиқот иши қилиб олинишидаги мақсад жануби-шарқий Бухоро амирлиги шаҳарлари шу давргача тарихий тадқиқотларда ўз аксини топмаган. Чунки ушбу шаҳарлар тарихини ўзида акс эттирувчи тарихий манбалар, адабиётлар, қўлёзмалар, архив ҳужжатлари тўлиқ илмий жиҳатдан ўрганилмаганлиги туфайли ушбу мавзунини тарихий таҳлил этишга имконият яратди.

Бухоро амирлиги шаҳарларида Бухоро, Қарши, Шаҳрисабз, Самарқанд ва бошқа шаҳарларда кўчалар кўчаларнинг марказий туташган чорраҳаси Чорсу деб номланган. Баъзи ҳолатларда уни гумбазли том билан ёпишган.У самарқандда қитъа деб номланган. Тошкентда ва Конибодомда эса даҳа ёки юрт деб аталган.

Шаҳарларнинг ҳудудий кенгайиб бориши албатта аҳолининг сонини ўсиб боришига боғлиқ ҳисобланади. Уларнинг қурилиш тизими ва структураси ўзига хос тузилиши билан бир-биридан фарқ қилади. Бироқ Шарқ мамлакатларида айниқса Бухоро амирлиги шаҳарларида ўзига хосдир. Бухоро шаҳарларининг бетартиб жойлашиши, кўчаларнинг торлиги кузатилади, лекин шундай бўлсада ўзига хос анъана асосида шаклланиб бориши кузатилади. Шаҳрисабз шаҳри эса икки қисмга бўлинган. Шаҳарларнинг ҳалқасимон бўлиниши ҳам бўлиб, у Қарши шаҳрида учрайди. Унинг шаклланиши XIV-асрга тўғри келади. Шаҳарларнинг энг қадимги қисми шаҳристон деб аталса, Регистон унинг атрофидаги ҳудудларга нисбатан ишлатилган. Унга қадимги шаҳарлар ҳам қўшилган. Унга шунингдек, энг қадимги Рабодни ўраб турадиган илк деворлар ҳам киритилган.

А.Ю.Якубовский Ўрта Осиё шаҳарларининг аҳолиси сони феодализм давридаги Европа шаҳарларини ҳам ортда қолдиради. Марв ва Самарқанднинг аҳолиси 200000 дан ортиқ бўлган.¹

Бухоро амирлигида XIX-XX асрнинг бошларидаги давлат бошқарув тизими, маъмурий бўлиниши, унвон, мансаблар ва эгаларининг вазифаларини тадқиқ этиш ҳозир ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган. Юқорида тилга олинган манбалар асосида шу масалаларни имкон қадар ёритишга эришилди. Бухоро мамлакати 28 вилоят (боғот) га бўлинган. Бухоро амири қўшбегисининг девони архивида сақланаётган маълумотлар асосида амирликнинг қуйидаги вилоятлари (1914-1916 йиллар маълумотлари асосида) ни аниқлаш мумкин. Булар Бойсун, Балжувон, Бурдалиқ, Дарвоз, Дехнав, Зиёвуддин, Яккабоғ, Қабодиён, Қоратегин, Карки, Кармина, Қарши, Келиф, Китоб, Кўлоб, Қўрғонтепа, Нурота, Сарижўй, Усти, Хатирчи, Ҳисор, Ғузур, Чоржўй, Чироқчи, Шаҳрисабз, Шеробод, Шуғнон ҳамда Зарафшон юқори қисмидаги шаҳарлар² ҳисобланади. Амирлик шаҳарлари гузарларга бўлиниб бошқарилган. Шаҳарларни гузарларини оқсоқоллар бошқарган. Унинг ёрдамчиси Пойкор (тожик тилида таржимаси оёғи билан ишловчи) ҳисобланган. Гузарларни аёлларини эса Кайвони деб аталадиган аёллар бошқарган. Унинг мавқеи оқсоқолники билан бир даражада бўлган. Шунингдек, пойкорни ўрнини унинг даражасига тенг лавозимда бошқариши мумкин бўлган амалдор ҳам бўлиб, унинг ўриндоши ҳисобланган. Ушбу лавозим Ходими гузар деб

¹ А.Ю.Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой. X-XV вв. Материалы по истории Узбекской, Таджикской ССР. Л. 1953 год, стр. 5

² Населенные пункты Бухарского эмирата. Конец XIX- нач. XX вв. // Материалы к исторической географии Средней Азии. - Ташкент: Университет. 2001. Стр. 4)

аталган.(тожик тилидан таржимаси гузар хизматкори).¹ Оқсоқолларни сайлаш оммавий тарзда масжидларда амалга оширилган. Уларни имомлар масжидда халқни йиғиб шу ерда оқсоқол бўладиган кишини ўзлари белгилаб берганлар орасидан муносибини сайлашганлар. Албатта ушбу оқсоқолларни маҳаллий аҳолининг орасидан нуфузга эга бўлган ва халқ орасида анча таникли ва ўз сўзини айта оладиган кишилар номзодини кўрсатиб оқсоқолларни шу ерда йиғилган халқ орасидаги нуфузли кишилар томонидан сайлашганлар.² Оқсоқолларга алоҳида рағбат пули ажратилмаган. Улар пулларни асосан аҳолидан турли тарзда йиғиладиган пуллардан олишганлар. Жумладан, улар маъросимлардан, тўйлар ва турли тадбирлардан оқсоқол учун ажратилган улуш пулидан ҳақ олганлар. Кўпинча Оқсоқоллар учун ажратилган пуллардан ҳақ олиш билан бирга ушбу ажратиладиган пулларнинг умумий ҳажмини ва миқдор улушини ўзи белгилаб берган. Оқсоқолларнинг ихтиёрида доимо ортиқча пул маблағлар бўлган. Жумладан гузарда яшайдиган етимларнинг пулларини сақлаш учун ҳам ваколатга эга эди. Ушбу пулларни у кўпайиб бориши учун одамларга бериб қўйганлар ва ва ундан тушадиган фойдани тенг бўлишган. Оқсоқоллар Гузарни ички тартиб-қоидаларига ҳам жавобгар бўлган. Шунингдек , тозалик ишларига ҳам масъул шахс бўлиб фаррошлар яъни кўча супурувчилар ва тахоратхона ишчиларини ўзи топган ва тайинлаганлар. Оқсоқолларга меърос тақсимоидан, уй-жой олди-сотди ишларидан ҳам ҳақ олган. Ушбу пулларини оқсоқол ўзи истаганича ишлатган ҳамда ҳеч кимга ҳисоб бермаган. Оқсоқолларга Гузар етимларининг пулларини сақлаш учун ҳам беришган.Ушбу пулларни фойда келтириб келтириб туриш учун ишончли одамларга бериб қўйганлар. Ундан тушадиган фойдадан бўлишиб туришганлар эгаси билан. Оқсоқол Гузарни ичкарасидаги тартибни назорат қилган.Кўчаларни супуриб тозалаш учун ,масжидга хизмат қилувчиларни ва тахоратхонада ишловчи ишчиларни ҳам оқсоқол тайинлаган. Унинг ихтиёрида унга ёрдам берадиган бир қанча ёрдамчилари бўлган. Ушбу лавозимларда ишлайдиганларни оқсоқолнинг ўзи тайинлаган. Гузарларнинг оқсоқоллари халқнинг хизматкорлари ҳам ҳисобланган, чунки улар халқ номидан барча ишларни бажаришганлар. Югуриб-шошиб юришганлар. Шунинг учун уларни бой қатлам ва нуфузга эга бўлган қатлам орасидан нозодларини кўрсатмаганлар. Бироқ ушбу мансаб эгалари гарчи ишлари оғир масъулиятли бўлсада фойдали яъни даромадли бўлган. Оқсоқоллар кўпинча майда савдогарлар ёки хунармандлар орасидан сайлаган. Моҳир усталар

¹ О.А.Сухарева.” Квартальная община позднефеодалного Бухары. Изд. «Наука» главная редакция восточной Бухары.Москва.1976. г. стр.32-33

² О.А.Сухарева.” Квартальная община позднефеодалного Бухары. Изд. «Наука» главная редакция восточной Бухары.Москва.1976. г. стр.33

бу ишларга вақти етишмаслиги учун бу лавозимни қабул қилмаган¹. Агар оқсоқол ўз ваколатларини суистеъмол қилса ва баднафслик қилиб халқ орасида норозиликка сабаб бўладиган ҳаракатлар қилиб, халқнинг эътирозига сабабчи бўлса уни хайдаб юборишганлар. Бизга бундай очкўз бадхулқ оқсоқол керак эмас деб², унинг ўрнига бошқа вакил сайланган.

Оқсоқолларни ёрдамчиси-пойкор лавозимидаги шахс ҳам ўз ишлари билан доимий банд бўлмаслиги шарт эди. Шунингдек, улар чакқон ва эпчил бўлиши шарт эди. Шунинг учун уларни кекса ёшлилардан сайламаганлар. Кўпинча уларни сув ташувчилар орасидан сайлаганлар. Пойкорлар шунингдек,гузардаги фаррошлик ишларини ҳам бажарган. Ушбу хизматлари учун жамоадан ҳақ олган. Шунингдек оқсоқолнинг қўлида доимо маълум миқдорда ортиқча заҳира пуллар бўлар эди.Ушбу пулларни улар гузарларда ўтказиладиган дафнлар ,суннат тўйлари,никоҳ ўйларида тушган пуллардан тежаб қолиниши ҳисобидан тўпланган. Шунингдек,меърос тақсимотларидан , уй-жой олди сотдиларидан ҳам пул тушган.Ушбу пуллар гузар ҳаражатлари учун ишлатилган.Ушбу аражатларни Гузар ҳаражатлари деб атаганлар.Ушбу пулларни оқсоқол ўзининг хохишича ишлата олган ва бу ҳақда ҳеч кимга ҳисоб бермаган. Оқсоқол ҳам ,унинг ёрдамчилари ҳам рағбат пули олишмаганлар. Бироқ унинг даромадлари турли тадбир ва маракалардан тушиб турган. Ҳар қайси гузар аҳли унга ҳақ яъни улуш ажратганлар. Бу пул *Оқсоқоллона* деб аталган. Оқсоқолнинг асосий иши тўй ва маракаларни ташкил этиш эди³.

Кайвони ва ходими гузарларни аёлларни ўзлари сайлаганлар.Улар ҳам гузарда аёллар орасида анча таъсирга эга бўлган гузар аёллар орасидан сайланган.Ушбу сайловда Оқсоқоллар гарчи ваколати бўлса ҳам аралашмаган.

Кайвони шу гузарда обрў эътиборга эга бўлган ҳамда урф-одатларни яхши биладиган кишилар орасидан бўлиши шарт эди. Унинг ёрдамчиси ходими-гузар лавоми бирон бир бевааёлга топширилган.камбағал аёллардан сайланган пулга эҳтиёжи борлардан сайланган. У ҳам чакқон ,эпчил ва ишончли бўлиши шарт эди.⁴

Гузар иборасининг келиб чиқиши ҳақида учта таъриф бор. 1.Ку (қаер), 2.Маҳалла (арабча Маҳаллат-жой эгаллаш жойлашиш), 3.Гузар(тожикчада ўтиш) маъносида учрайди.⁵ Гузар атамаси Самарқандда XVII- асрда пайдо

¹ Ўша асар.41-бет

² О.А.Сухарева.” Квартальная община познефеодального Бухары. Изд. «Наука» главная редакция восточной Бухары.Москва.1976. г. стр.42

³ О.А.Сухарева.” Квартальная община познефеодального Бухары. Изд. «Наука» главная редакция восточной Бухары.Москва.1976. г. стр.41

⁴ Ўша аср 34 бет

⁵ Ўша асар 294-бет

бўлган. Бухоро амирлигида шаҳар аҳолиси ижтимоий жиҳатдан қуйидаги бўлинган. 1. Оддий аҳоли - фуқаролар. 2. Ҳарбий хизматчилар-сиполар (сипоҳ) ва 3. Диний қатлам уламоларга бўлинган.

1. Қатламга. Ҳунармандлар, савдогарлар, амалсиз диндорлар ва турли тоифадаги шаҳар хизматчилари кирган.

2. Сиполар (сипоҳлар) анча имтиёзли қатлам. Унга олий юқори хизматчи амалдорлар кирган. Жумладан: Сарой аҳли ва Армияда қўмондонлик қилувчи шахслар киради. Маъмурият Чор ҳоким, Қози калон, Раис, Миршаб, Закотчи).

XX – аср бошларида Бухоро амирлигининг аҳолиси 2.5 млн киши бўлиб улар тожиклар, ўзбеклар, туркманлар ва бошқа халқлар ташкил қилган. Уларнинг 51 фоизи ўзбеклар, 31,5 фоизи тожиклар, 10 фоизи туркманлар, 7,5 фоизини бошқа халқлар ташкил этган. (Қорақалпоқлар, қozoқлар, яҳудийлар, руслар, татарлар, арманлар, форслар ва бошқалар)¹.

Амирлик маъмурий жиҳатдан Букликларга бўлиб бошқарилган. Бекларни Амирнинг ўзи ўзига яқин ва ишончли кишилар орасидан тайинлаган. Амирнинг ҳошиш истаги билан Бекликларнинг ерлари кенгайиши ёки қисқартирилиши ҳам мумкин эди. Шу ерга қўйилган бекка бўлган Амирнинг ишончини қозонишига қараб унга кўпроқ ёки камроқ фойдаланиши учун каттарoқ ерларни бериши мумкин ҳисобланган². Бекларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳеч қандай қонунлар билан белгиланмаган³. Ҳар қайси бекликка ва шаҳарларга унинг Амир хазинасига олиб келиши шарт бўлган сумма шунингдек, отлар барча эгар жабдуқлар ва ашёлари билан, гиламлар ва чопонлар ҳар йили Амир хазинасига юборилган. Амир хазинасига ушбу миқдордаги пул ва бошқа маҳсулотларни юборишда беклар ўз ҳудудига яъни беклигида тўлалигича мустақил фаолият олиб бориш имкониятига эга бўлган⁴.

Бек ўз қўли остидаги фуқароларни бошқаришда, ўз беклигида фуқароларни барча жиноятлари учун суд қилиш (фақат давлат хоинларидан ташқариларни) имконияти ва ваколатига эга бўлган (ўлим жазосига ҳукм қилишни ҳам). Бек ўз ҳудудига маъмурий бошқарувдаги шахсларни мансабга тайинлаш ҳуқуқига эга ҳам эди. Бек ўз ҳудудидан ер солиғи учун хирож ва савдогарлар ҳамда чорвадан закотни йиғиб олиш ҳуқуқига эга бўлган. Бу ишлар албатта ўз ўрнида белгилаган шариат меъёрлари асосида амалга оширилган. Бу эса Бекларнинг устидан назорат йўқлиги Бекларнинг ҳаддидан ошиб кетишига имконият берарди. Амирликда Шаҳрисабз, Қарши ва Ҳисор бекликлари анча

¹

² Ўша асар .32-бет

³ Ўша асар. 27 -бет

⁴ Ўша асар.28-бет

мунча кенг хуудларга эга бўлган бекликлар ҳисобланган. Уларни бошқарадиган Беклар асосан Амирнинг яқинлари яъни яқин қариндошлари, ишончли кишилари унинг ишончига сазовор кишилар орасидан тайинланган¹. Кейинги аҳамиятли Бекликларга Шеробод, Денов, Китоб, Чироқчи, Ғузур, Керки, Кармана ва Чоржўйлар кирган. Бошқа бекликлар бир мунча аҳамияти пастроқ ҳисобланган. Шуларга Келиф беклиги киритилади. У унча катта бўлмаган Келиф шаҳарчасидан ва унга туташ бўлган бир қанча қишлоқлардан иборат.

Бухоро амирлиги хуудига қарашли бекликлар табиий-географик жойлашувига кўра, Қашқадарё воҳаси хуудигадаги жойлашган бекликлар-Қарши, Ғузур, Яккабоғ, Шаҳрисабз, Китоб, Чироқчи бекликлари кирган. Сурхондарё воҳаси хуудигадаги бекликлар-Бойсун, Денов, Шеробод, Сари-жуй, Шарқий Бухоро хуудларида-Қободиён, Қўрғонтепа, Ҳисор, Қоратегин, Кўлоб, Балжувон, Дароз, Шўғнон каби бекликлар жойлашганлиги келтириб ўтилган. Улардан Шаҳрисабз, Қарши, Яккабоғ, Чироқчи, Бойсун, Шеробод, Денов бекликлари эса жанубий воҳаларда жойлашган энг йирик бекликлардан ҳисобланган. XX аср бошларига келиб Бухоро амирлиги хуудлари Амударёнинг шарқий соҳилларидан, яъни, Россия Помиридан то Хиванинг кенг хуудларигача чўзилган эди.

Жанубий воҳалар бекликлари маъмурий тузилишига кўра ҳар бири бир нечта амлоқликлардан иборат бўлган. Қашқадарё воҳасидаги Қарши беклиги хуудий жиҳатдан катта бекликлардан бири бўлиб, шимолда Зарафшон воҳасининг Зиядин, ғарбда Чоржўй ва жанубий ғарбда Бурдалиқ, жанубда Карки, Шимолий шарқда Чироқчи ва Яккабоғ хуудлари билан чегарадош бўлган.

Бухоро амирлиги хуудига таркибига кирадиган бекликлар табиий – географик жойлашувига кўра бир қанча табиий маъмурий-географик жойлашув хусусиятларига эга ҳисобланади. Қашқадарё воҳаси хуудигадаги жойлашган бекликларга-Қарши, Ғузур, Яккабоғ, Шаҳрисабз, Китоб, Чироқчи бекликлари кирган. Сурхондарё воҳаси хуудигадаги бекликларга – Бойсун, Денов, Шеробод, Сарижуй, Шарқий Бухоро хуудларида – Қободиён, Қўрғонтепа, Ҳисор, Қоратегин, Кўлоб, Балжуан, Дарвоз, Шўғнон каби бекликлар жойлашганлиги келтириб ўтилган.² Қарши ва Шаҳрисабз бекликлари Бухоро амирлиги ижтимоий сиёсий ҳаётида муҳим ўрин тутган. Жумладан Қарши беклигида ўзбекларнинг манғит уруғи вакиллари бошқарувда юқори нуфузга эга бўлса, Шаҳрисабз беклигида эса Кенагас уруғи Қарши ва Шаҳрисабз бекликлари

¹ Д.Логофет. Страна безправия. Бухарское ханство и его современное состояние. изд. Березовский. Комиссионеръ военно-учебныхъ заведений. С. Петербург. Колокольная улица, №14. 1909 г. стр.31

² Населенные пункты Бухарского эмирата // Ответственный редактор – академик АН РУз А.Р.Мухамеджанов.– Ташкент: Университет, 2001. – с 14.

Бухоро амирлиги ижтимоий сиёсий ҳаётида муҳим ўрин тутган. Жумладан Қарши беклигида ўзбекларнинг манғит уруғи вакиллари бошқарувда юқори нуфузга эга бўлса, Шаҳрисабз беклигида эса кенагас уруғи вакиллари етакчилик қилишган. Аслида бир-бири билан қариндош ҳисобланган манғит ва кенагас уруғлари орасидаги зиддият нафақат Қашқадарё воҳаси миқёсида, балки амирлик миқёсидаги масалага айланган¹. Қарши вилоятидан фарқли ҳолда кенагас уруғи вакиллари бўлмиш Шаҳрисабз беклари кўпинча Бухородаги марказий ҳокимиятга қарши кайфиятда бўлиб, амир кўшинлари билан Шаҳрисабз кўшинлари орасида кўплаб қуролли тўқнашувлар бўлиб ўтган. Шаҳрисабз беклигининг бундай ҳатти-ҳаракатини Китоб беклиги ҳам қўллаб-қувватлаб турган. Қарши беклиги тегишли амлоқликларнинг ҳар бирида бир неча ўнлаб қишлоқлар жойлашган бўлиб, амирлик даврида уларнинг ҳар бирининг ўз бошқарувчиси “амин”, “оқсоқол” ларидан иборат бўлиб, улар “амлоқдор” га бўйсунган². Амлоқдорлар эса бекларга бўйсунган. Қарши беклигига қарашли амлоқликлар қуйидагилардан иборат бўлган. Бешкент, Файзобод, Хонобод, Чим, Парғуза, Фулоди, Косон, Даха-и Миёна, Патрон, Фазли, Қамаш, Жуйнав, Касби, Майманок амлоқликларидан иборат бўлиб, улар бир неча қишлоқларни ўз ичига олган³.

Шунингдек, Китоб беклиги Ғаров, Офтобрўя, Қоронғу-майдон, Пистахон, Ахча-буға, Писталик, Обканда, Қайнар, Жавуз, Варганза каби амлоқликлардан иборат бўлган. Қашқадарё воҳасининг юқори шимол томони жойлашган Яккабоғ беклиги ҳам бир нечта амлоқликлардан иборат бўлиб, Беш-арик, Самоқ, Имом Яъқуб, Тош-қўрғон, Бўз-арик, Бобо Шоди, Қора-боғ, Қора-ёғоч, Диюл, Ҳазрати Лангар каби амлоқликларни бирлаштирган. Қашқадарё воҳасидаги бекликлардан бири Чироқчи беклигининг маркази бўлган Чироқчи Аштархонийлар даврида йирик мудофаа кўрғонига эга бўлиб, Бешчашма, Бекламиш, Чияли, Қоратеп. Тош-арик, Қайирма, Хўжа-қўрғон каби 7 амлоқлик ва 125 та қишлоқлардан иборат бўлган.

Китобдан бошлаб Қаршқадарёнинг кирғоқлари бўйлаб ям-яшил маданий ерлар Қаршигача кенгайиб келади ва шаҳарни халқа бўлиб ўраб олади.

¹ Кун А.Л. Очерки Шагрисабзского бекства. - Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова и К°, 1880. – стр-35.

² Сборникъ. Географическихъ, топографическихъ, и статическихъ материалов по Азии. Выпуск LVII. Краткий военно-статический очеркъ района поезда офицеров генерального штаба Туркестанского военного округа в 1889 г. В бухарском ханств и в южной части Самаркандской области. Генерального штаба полковника Галкина, капитан Верещагина, полковник Бюлавский, капитан Васильева. Издательства Военно-Ученого комитета генерального штаба. С.Петербургъ. Военная типография. 1894 г. Стр.27

³ Населенные пункты Бухарского эмирата // Ответственный редактор – академик АН Р Уз А.Р. Мухамеджанов – Ташкент: Университет, 2001. Стр. -12

аммо экин майдонлари ва боғларнинг яшил халқаси тоғлар орасида бўлиб, чўл томонига қараб Қашқадарёдан ариқлар оқиб чиққан. Кишлоқлар бу ерда аҳён-аҳёнда учраб, аҳолини унч зич бўлмаганлигидан далолат ҳисобланади. Ғузур йўлидаги Қарши шаҳридан биринчи қишлоққача масофа 1 верстни ташкил этади. Бу Янгимозор бўлган. Сўнгра, 7 версть узокликда жойлашган анча бой қишлоқ Тахтақўприк ва Қаршини сув билан таъминлаб турган Бешариқ қишлоғи мавжуд¹. Китоб шаҳри Қашқадарёдан Оқдарёгача бўлган ораликдаги ҳудудда жойлашган бўлиб, ушбу ҳудуд узлуксиз боғлардан иборат эди. Шу ораликдаги ҳудудларни асосида Арк жойлашган. У тўртбурчак шаклдаги 100 сажени тўртбурчак шаклдаги ҳажмга эга бўлиб, унинг ёнида унчалик катта бўлмаган бозорча ҳам жойлашган бўлиб, у якшанба ва пайшанбада ишлаган².

Китоб шаҳри эса бир мунча қияликда жойлашган шаҳар бўлиб, унинг кўчалари тошлоқдан иборат ва у анча тор ҳамда ифлос . Китоб шаҳрининг аҳолиси 3000 га яқин бўлиб улар асосан Арк атрофида тикис ҳолатда яшайди. Китоб шаҳри домий Бек келадиган жой бўлиб, унда 7 та амлоқдор, 14 та оқсоқол ва 200 кишидан иборат бўлган сарбозлар ротаси бор. Шаҳарнинг деворлари бир мунча узок йиллар ва ёмғирлар таъсирида анча емирилиб қолган ва унинг тепа қисми фақатгина милтиқдан отиладиган ўқларнигина қайтара олиши мумкин холос³.

Ҳар бир амлоқлик бир неча ўнлаб қишлоқларни ўз ичига олган. Жумладан Чияли амлоқлиги-Эрсари, Кўқари, Қора-қипчоқ. Қора-бароқ, Чуют-қишлоқ, Тоғчи, Жуни, Зум қишлоқ, Жалол-обод, Жарқишлоқ, Уз-қудук, Дўнг-қишлоқ, Узун-қишлоқ, Гала-қудук, Чўрак-қишлоқ, Чувуллоқ, Оқ-гутли, Арна-руз, Сувлуқ, Қозоқли, Уймовут, Тўқмор, Жўмалоқ каби қишлоқларни ўз ичига олган. Бекликлар таркибидаги қишлоқлар аҳолисининг бир қисмини бу даврда ўтроқлашган аҳоли гуруҳлари ташкил этган.

¹ Н.А.Маев. Бухоро хонлиги очерклари, Т.: «Fan va texnologiya», 2012,65- бет.

² Кун А.Л. Очерки Шагрисебзского бекства. - Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова, 1880. – стр-33.

³ Сборникъ. Географическихъ, топографическихъ, и статическихъ материалов по Азии. Выпуск LVII. Краткий военно-статический очеркъ района поезда офицеров генерального штаба Туркестанского военного округа в 1889 г. В бухарском ханств и в южной части Самаркандской области. Генерального штаба полковника Галкина, капитан Верешагина, полковник Бюлавский, капитан Васильева. Издательства Военно-Ученого комитета генерального штаба. С.Петербургъ. Военная типография. 1894 г. Стр.127

Фойдаланилган манбалар ва адабиётлар рўйхати

1. Шарапов, С. С. (2024). Административная Деление И Торговые Отношение Юго-Восточных Городов Бухарского Эмирата В Конце XVIII-Начале XX Века. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 54-59.
2. Шарапов, С. С. (2024). Административная Деление И Торговые Отношение Юго-Восточных Городов Бухарского Эмирата В Конце XVIII-Начале XX Века. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 54-59.
3. Шарапов, С. С. (2024). Административная Деление И Торговые Отношение Юго-Восточных Городов Бухарского Эмирата В Конце XVIII-Начале XX Века. *International Journal of Formal Education*, 3(3), 54-59.
4. Sharopov, S. (2023). SOME FEATURES OF THE CITIES OF THE SOUTHEASTERN TERRITORY OF THE EMIRATE OF BUKHARA. *Modern Science and Research*, 2(10), 577-584.
5. Шаропов, С. С. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ХУДУДИ ШАҲАРЛАРИНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ.
6. Саидусмон. Ш. С. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИНИНГ ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ХУДУДЛАРИ ШАҲАРЛАРИДА ИЖТИМОЙ АҲВОЛИ. *Scientific Impulse*, 1(12), 239-245.
7. Н.А.Маев. Бухоро хонлиги очерклари, Т.: «Fan va texnologiya», 2012,65-бет.
8. Кун А.Л. Очерки Шагрисебзского бекства. - Санкт-Петербург: тип. В. Безобразова, 1880. – стр-33.
9. Населенные пункты Бухарского эмирата // Ответственный редактор – академик АН Р Уз А.Р. Мухамеджанов – Ташкент: Университет, 2001. Стр. -12
10. А.Ю.Якубовский.Феодальное общества Средней Азии и его торговля с Восточной Европой.Х-ХV вв. Материалы по истории Узбекской,Таджикской ССР.Л.1953 год.стр.5
11. Населенные пункты Бухарского эмирата. Конец XIX- нач. XX вв. //Материалы к исторической географии Средней Азии. - Ташкент: Университет. 2001. Стр. 4)